

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18769185>

PEDAGOGIK TA'LIMDA RAQAMLI TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING ASOSLARI

Xudashukurova Shaxlo Komiljonovna

Urganch Ranch texnologiyalari
universiteti "Pedagogika" fakulteti
25-01 guruh magistranti
shaxloxudashukurova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Hozirgi globallashtirish va axborot makoni sharoitida ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning ahamiyati tobora oshib bormoqda. Ayniqsa, pedagogik ta'lim jarayonida raqamli ta'lim resurslaridan samarali foydalanish zamonaviy kadrlarni tayyorlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Raqamli ta'lim resurslari ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ta'lim jarayonining interaktivligini oshirish hamda o'quv materiallarini vizual va tushunarli shaklda qabul qilish imkonini beradi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, pedagogik ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ilmiy-metodologik asoslari yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Bu esa ta'lim jarayonida ularning imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga to'siq qilmog'da. Shu munosabat bilan mazkur maqolada pedagogik ta'limda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ilmiy-metodologik asoslarini tahlil qilish, ularning pedagogik ahamiyatini aniqlash hamda samarali qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib olindi.

Kalit so'zlar: *Raqamli ta'lim, Pedagogik jarayon, Ta'lim resurslari, Interaktiv o'quv metodlari, O'quvchilar ko'nikmalari, O'qituvchilar tayyorgarligi, Ta'lim infratuzilmasi, Barqaror ta'lim strategiyasi, Individual yondashuv, Ta'lim sifatini oshirish*

Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ta'lim jarayonida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda bo'lajak kadrlardan nafaqat chuqur bilim, balki raqamli kompetensiyalarga ega bo'lish ham talab etilmoqda. Shu bilan birga, pedagogik ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish

ko'pincha tizimsiz va metodik asoslanmagan holda amalga oshirilmoqda. Bu holat raqamli vositalarning didaktik imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Shundan kelib chiqib, pedagogik ta'limda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ilmiy-metodologik asoslarini o'rganish va asoslash dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi.

An'anaviy ta'limning kamchiliklari shudaki bunda o'qituvchi asosiy o'ringa chiqadi o'quvchilar esa tinglovchi rolida qoladi bu o'z navbatida o'quvchilarda tanqidiy fikirlash va mustaqil o'rganishni cheklab qo'ydi.

Bundan tashqari an'anaviy darslarda oldindan tayyorlab qo'yilgan o'qituvchilar uchun doimiy bo'lim qolgan matnga asoslangan tushuntirish usulining ustunligi o'quvchilarda zerikish xissini uyg'otib qo'yadi. Dars jarayonida murakkab tushunchalarni tushunish o'quvchilarda qiyinchilik tug'diradi bularni vizual modellashtirish esa ularga yanada keng imkoniyatlar yaratib darsga bo'lgan qiziqishni ortishiga sabab bo'ladi. Yana bir e'tiborli jihati shudaki axborot va rivojlangan texnologiyalar asri bo'lmish 21-asrda, raqamli texnologiyalar foydalana olish muhim kundalik ehtiyojlar qatoriga kirib ulgiran. An'anaviy ta'lim esa yoshlarda raqamli savodxonlik va axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllanish jarayonini kechiktirmoqda bu esa o'z navbatida yoshlarning o'qishdan keyingi davrida qiynalishiga sabab bo'lib qolmoqda.

Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari yanda osonlashadi. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi. Ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni jadal joriy etish, axborot makonini shakllantirish va raqamli ta'lim tizimlarini rivojlantirish ta'lim muassasalari talabalarining o'quv jarayonini tashkil etish, ta'limga yondashuvlarni sifatli qayta ko'rib chiqish, shuningdek, ta'lim tizimini jadallashtirish to'g'risida yangi ilmiy va pedagogik g'oyalarni shakllantirishga olib keladi. Ta'limni raqamlashtirish elektron axborot ta'lim sohasini yaratish va ishlatish, maxsus virtual texnologiyalarni qo'llash, turli ta'lim platformalarini ta'lim jarayoniga tadbiq qilish imkoniyatlari bilan xarakterlanadi. Umuman olganda, oliy ta'limni raqamlashtirish barcha faoliyat sohaslarini axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida qurishni anglatadi¹.

So'ngi yillarda O'zbekistonda ham raqamli ta'lim tuzilmasi sezilarli darajada rivojlandi. Talim muassasalarida raqamli texnologiyalar, suniy intellektga asoslangan

¹ "O'ZBEKISTONDA TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH: YUTUQLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR"- Ahmadjonova. U, 16.04.2025, Toshkent.

o‘qitish tizimlari joriy etilmoqda. Xalqaro tajriba va zamonaviy innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish orqali ta‘lim tizimining sifati oshirilmoqda.

Xususan 2023-yil, 23-noyabrda “Raqamli texnologiyalar vazirligi“ huzuridagi ta‘lim loyihalarini tashkil etish, rivojlantirish hamda muvofiqlashtirish vazifalarini bajradigan davlat muassasasi sifatida Raqamli ta‘limni rivojlantirish markazi tashkil topgan. Raqamli ta‘limni rivojlantirish markazi raqamli ta‘limni rivojlantirish bo‘yicha loyiha va dasturlarni amalga oshirish, davlat organlari hamda tashkilotlari xodimlari hamda aholining, shu jumladan, yoshlar, ayollar va nogironligi bo‘lgan shaxslarni raqamli texnologiyalar bo‘yicha „hayot davomida ta‘lim olish“ tamoyili asosida o‘qitish tizimini ishlab chiqish maqsadida tashkil topgan¹.

Ta‘lim tizimiga raqamli texnologiyalarni jadal joriy etish axborot makonini shakllantirish, ta‘lim jarayonini modernizatsiya qilish hamda pedagogik yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi. Raqamli ta‘lim tizimlari ta‘lim jarayonini jadallashtirish, yangi ilmiy va pedagogik g‘oyalarni amaliyotga tatbiq etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, elektron axborot-ta‘lim muhitini rivojlantirish, virtual texnologiyalar va ta‘lim platformalarini joriy etish ta‘lim tizimining raqobatbardoshligini oshiradi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda raqamli ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bu yo‘nalishning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Mazkur tashabbuslar ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali zamonaviy, innovatsion va samarali ta‘lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, raqamli ta‘lim resurslarini samarali joriy etishda davlat siyosati, pedagog kadrlarni tayyorlash va ta‘lim infratuzilmasini rivojlantirish o‘zaro uzviy bog‘liq holda amalga oshiriladi. Ayniqsa, Finlyandiya, Singapur va Estoniya tajribasi raqamli ta‘lim resurslarini ta‘lim tizimiga integratsiya qilishda ilg‘or modellar sifatida e‘tirof etiladi.

Finlyandiya Ta‘lim va Madaniyat vazirligi ta‘lim siyosati va strategiyasini belgilaydi, Milliy Ta‘lim Agentligi esa ularni nazorat qiladi. Maktablar va munitsipalitetlar keng avtonomiyaga ega, byudjetlarining katta qismi mahalliy soliqlardan ajratiladi. 2015-yilda “raqamli sakrash” dasturi maktablarda AKT infratuzilmasini modernizatsiya qilish, o‘qituvchilar va talabalar raqamli ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratildi. 2023-yilda vazirlik 2027-yilgacha ta‘limni barqaror raqamlashtirish siyosatini e‘lon qildi. Raqamli Kompas (2030) pedagogik jarayonlarda raqamli resurslardan samarali foydalanish, o‘quvchilarning raqamli

¹ <https://edu.digital.uz/about>

savodxonligini oshirish va innovatsion yondashuvlarni integratsiya qilish maqsadlarini belgilaydi¹.

Estoniyada raqamli ta'lim strategiyasi "Yo'lbars sakrashi" deb nomlanuvchi dasturidan boshlangan bo'lib, shundanmaktablar va bolalar bog'chalari keng qamrovli internet va raqamli qurilmalar bilan ta'minlandi. O'qituvchilar AKTni fanlar bilan integratsiya qilib, o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirdi. Estoniyada maktablar mustaqillikga ega bo'lib, resurslarni tanlash va foydalanishda mustaqildir. O'qituvchilar muntazam raqamli treningdan o'tadi. PISA reytinglarida Estoniya yuqori natijalarni ko'rsatadi. Milliy siyosat raqamli ko'nikmalarni o'quv dasturining ajralmas qismiga aylantirdi, shaxsiylashtirilgan raqamli darsliklar va yangi texnologiyalarni tatbiq qilishni rag'batlantiradi².

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak raqamli ta'lim resurslarini pedagogik jarayonda samarali qo'llash o'quv jarayonini sifatli va interaktiv qilish imkonini beradi. Ushbu resurslar o'qituvchilarga darslarni diversifikatsiya qilish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Muhim jihatlardan biri o'qituvchilarni muntazam raqamli treninglar orqali tayyorlash, maktablarning texnologik infratuzilmasini mustahkamlash va o'quv dasturlariga raqamli vositalarni integratsiya qilishdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli resurslardan barqaror foydalanish ta'lim sifatini oshiradi, individual yondashuvni kuchaytiradi va o'quvchilarning global bilim darajasini yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN MANBALAR

1. "O'ZBEKISTONDA TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH: YUTUQLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR"- Ahmadjonova. U, 16.04.2025, Toshkent.
2. <https://edu.digital.uz/about>
3. https://www.oecd.org/en/publications/country-digital-education-ecosystems-and-governance_906134d4-en/full-report/component-12.html?utm_
4. https://www.unesco.org/en/articles/estonia-early-convert-digital-technology?utm_

¹ https://www.oecd.org/en/publications/country-digital-education-ecosystems-and-governance_906134d4-en/full-report/component-12.html?utm_

² https://www.unesco.org/en/articles/estonia-early-convert-digital-technology?utm_